

ALISHER NAVOIYNING "XAMSA" ASARIDA QO'LLANILGAN TIBBIY ATAMALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Xidirov Rajab Gulmatovich

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti,

Email: rajabxidirov@mail.ru

(O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375047>

Annotatsiya:

Maqolada Alisher Navoiyning "Xamsa" asarida qo'llanilgan tibbiyotga oid atamalarning leksik-semantik xususiyatlari va ularning o'zbek leksikologiyasida tutgan o'rnini haqida ma'lumot beriladi. Tibbiy atamalarning mazmun va mohiyatlari, ba'zi o'rinlarda yasash xarakterlari tasnif etiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy atamalar, leksik-semantik, atama, variant, yasovchi affiks, dublet.

Аннотация:

В статье рассматриваются о лексико-семантических свойствах медицинских терминов, использованных в произведении Алишера Навои «Хамса», и их месте в узбекской лексикологии. Классифицируются содержание и сущность медицинских терминов, а в некоторых местах и особенности их образования.

Ключевые слова: медицинские термины, лексико-семантический, термин, вариант, формообразующий аффикс, дублет.

Abstract:

This article examines the lexical and semantic properties of medical terms used in Alisher Navoi's work "Khamsa" and their place in Uzbek lexicology. The content and essence of medical terms are classified, as well as, in some places, the specifics of their formation.

Keywords: medical terms, lexical-semantic, term, variant, form-forming affix, doublet.

Alisher Navoiy buyuk alloma, jahonning ilm-ma'rifat xazinasiga ulkan hissa qo'shgan, zullisonayn shoirdir. Alisher Navoiy yaratgan asarlar jahonning nufuzli tillariga tarjima qilinib, ko'p asrlardan buyon olam ahliga ziyo bag'ishlab kelmoqda.

Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy uzoq asrlar birgalikda yashab kelayotgan ikki qo'shni, jondosh-qondosh o'zbek va tojik xalqlari do'stligiga tamal toshini qo'yishdi. Bu buyuk siymolarning yaratgan asarlari va do'stlik yo'lidagi xizmatlari orzu havasi, intilishi, quvonch va tashvishlari mushtarak bo'lgan o'zbek va tojik xalqlarining do'stlik-birodarlik ramzi sifatida tarix sahifalarida bitildi. Atoqli madaniyat arbobi, hozirgi zamon tojik she'riyatining yirik namoyandasi, taniqli jamoat va siyosat arbobi, o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi madaniy va siyosiy munosabatlar rivojiga katta hissa qo'shgan shoirimiz Mirzo Tursunzoda do'stlik manbalarini ko'rsatib: "Zulol suvli soylar baland tog'lardan boshlanadi. Yuksak va musaffo aql-idrok xalqlarning eng yaxshi muddaolarini ifoda etadi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiy do'stligimizning zilol soylari o'zanini qazib berganlar. Mana bu ikki ulug' zot o'zlarining samimiy do'stligi va ma'naviy birligi namunasi bilan ko'p asrlar avval xalqlarimizga tinch, birodar bo'lib yashashni vasiyat qilganlar. Jomiy va Navoiy bir-birlari bilan hamdam bo'lganlaridek, xalqlarimiz ham bir-birlari bilan hamnafas va madadkor bo'lib kelmoqdalar. Sizlarga ham, bizlarga nur sohib turgan yulduzlar mushtarak bo'lganidek, ma'naviy va madaniy boyliklarimiz ham mushtarakdir..."- deb yozgan edi [Gaz."Sovet Tojikistoni", 1965].

Maqolada Alisher Navoiyning “Xamsa” asarida qo'llanilgan turkiy-o'zbekcha, forsiy-tojikcha va arabcha ba'zi tibbiy atamalarning ilmiy- nazariy ahamiyati, leksik-semantik xususiyatlari haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. “Xamsa” asarida qo'llanilgan **gazak, bukrak//buyrak, tob (isitma), damsardliq, ilik-ayog', isig'lig', martub, masru', fasd, no'shdori, yara, taryok//taryoq, qo'tir, toun, tugan, uzv, a'zo, xala, xasta//xastalig', amroz, ahval, uchuq, falaj, xabt** kabi atamalar faol qo'llagan, ularning bir qismi bugungi kunda ham tibbiyot ilmidagi leksik va semantik xususiyatlarini saqlagan holda qo'llanilib kelinmoqda. Ba'zi lug'aviy birliklarning semantik xususiyatlari to'g'risida quyidagilarni keltirish mumkin:

Gazak- yaraning sovuq tegib qizarishi, gazak olishi; yaraning shikastlangan joyining yallig'langan, yiring olgan holati. **Gazak** olmoq. Quloq yarasining **gazak** olishi. [475- 3]. Bundan tashqari **gazak**- forsha, musallas, sharob ochilgandan keyin yeyiladigan yengil ovqat, yegulik, ishtaha ochar ovqat ma'nosini ham anglatadi; toj. on chi ba'd az no'shidani sharob baroi furo' nishondani tezivu talxii on xo'rda meshavad. **Gazak kardan**. [294- 2]. Hamul uch- to'rt kunda go'yo bir uzvig'a tugan qo'pib, ul jarohat **gazak** bo'lib, oxir bo'ldi. [XV, 61- 6].

Yemakka ulus mayli bo'lg'onda fosh,

Gazak o'rtadin chiqdi, tortildi osh. [S.I.294a- 6].

Bukrak//buyrak - odam va umurtqali hayvonlarda siydik hosil qiluvchi va uni ajratuvchi, loviya shaklidagi juft a'zo. O'ng **buyrak**. Chap **buyrak**. **Buyrak** toshi.[366]; toj. **gurda** (buyrak) uzvhoi daruni badan, ki peshob az on tarovish karda, dar peshobdon jam' meshavad. Dilu gurda. [348- 2].

Tugan - dog', iz; yara va jarohatning dog'i (izi) ma'nolarini bildiradi.

Jismimda **tugan**larni ayb aylama, ey zohid,

Kim sabr iliki tikkan xirqamda yurunlardur. [XV, II b, 109- 6].

Uchuq - betoblikdan, shamollash tufayli lablarga chiqadigan toshma. Labiga **uchuq** toshmoq.

Ham ramad tekkan ko'zungga chashmi bedorim fido,

Ham **uchuq** chiqqan labingg'a joni afgorim fido. [XV, Ia 90- 6].

Xala - forsha so'z, sanchiq, ichki dard, qattiq og'riq. **Xala** bo'lmoq. Bu so'z tojik tilida - dardi saxti xalandai daruniy, dar pahlo', shikam. **Xala** zadan. [420- 2].

Bag'rida yuz **xalau**, vah, demakka yo'q zahram,

Ko'ngluda qon to'lau yo'q dam urmoq imkonim. [XV, I b- 6].

Toun - atamasi arab tilidan olingan; **o'lat, vabo, kasallik** ma'nolarini bildiradi. Masalan, Besh yildin so'ngra bani Isroilg'a **toun** zahmati voqe' bo'lib, ko'p xalq zoye' bo'ldi. [XV,207- 6]. Tengri taolo alarni **toun** marazi bila kamrak qildi. [XV,224- 6].

Azm - arabcha bo'lib, suyak, ustuxon; chirigan, eski suyak ma'nolarini bildiradi. [S. I.,32- 6]. Tojik tilida ham **azm** - ustuxon; ustuxoni po'sida, ko'hna ma'nolarida. [42- 2].

Ro'zi etti yelga ruxoso shamim,

Kim shajarga topti jon **azmi** ramim.

Erur lek bu birda durri yatim,

Yana birda bir necha **azmi** ramim. [XV,224- 6].

Amroz - arabcha bo'lib, kasalliklar, illatlar; xastalik ma'nolarini anglatadi: Qalob **amroz**ining moddasi ko'p yemakdur va qalb **amroz**ining moddasi ko'p demakdur. [XV, 73- 6].

Atibbo - arabcha, tabiblar, shifokorlar, davolovchilar ma'nosida:

Boshi uza jam' o'lub ahibbo,

Hozir qilur erdilar **atibbo**. [L.va M.105-T];

Uzv, a'zo - arabcha bo'lib, tana a'zolari, gavda ma'nolarini anglatadi:

Ayirib bir-biridin **uzv- uzvin**, Demakim **uzv- uzvin**, juzv- juzvin. [F.va Sh. 217- 6]. Ishqdin yo'q kim sovug'din otashin gul istaban, Topmag'andin bulbul **a'zosida** par sinjob erur. [XV,102-6].

Badan - bu so'z ham arabcha bo'lib, tana, jism, vujud, ya'ni tananing tashqi, sirtqi qismi ma'nolarini bildiradi; toj.**badan**- jismi hayvon, inson ba g'ayr az dastho, poyho va sar; tan, andom.[110-2].

Badan ichra jon javharin solg'uchi,

Ya na oxir o'z berganin olguchi. [S.I., 480T- 6].

Ahval- arab tilidan olingan bo'lib, g'ilay, g'ilay ko'z ma'nolarini bildiradi: Birav ki ko'zi **ahvaldur** chun xilqati xoliqdindur anga ne madxaldur. [XV,102-6].

Tob - atamasi forscha: tab, harorat, betoblik ma'nolarida qo'llanadi, ya'ni kishi tanasi harorati ko'tarilganda namoyon bo'ladigan, kasallikni qo'zg'atuvchi omillarga nisbatan himoya moslashuvi, uning natijasida yuzaga keluvchi **harorat, issiqlik** tushuniladi. Badanda harorat bilan o'tadigan ba'zi kasalliklarning (masalan: bezgak, tifning) xalq orsidagi umumiy nomi **tob** yoki **isitmadir** [126- 3]. Masalan: Zuloli tilab ko'nglining **tobig'a**, Tabibi so'rab dardi noyobig'a. [S. I. 275a-6].

Tob yoki **isitma** atamasining tojik tilidagi dubleti **tab**; toj. tabu tob, tab giriftan bo'lib, o'zbek va tojik tillarida ularning ma'no qamrovi teng. Shuni ham aytish lozimki, tojik tilidagi **tab** shakli va o'zbek tilidagi **isitma** varianti ikkala tilning so'zlashuv nutqida faol bo'lib, tob, tab, taft, harorat - taftidan, hovuridan tushirmoq; taskin, tasalli berish kabi ma'nolarda ham qo'llanadi. [126- 3].

Alisher Navoiyning asarlarida ba'zan **isitma** atamasining arabcha varianti ham uchraydi. Masalan: **hummo** shakli - Gar Navoiy ohidin tan o'rtanur, yuz churkanur, Yetti ham **hummo** haroratdin bo'lur ham mosharo. [XV, II b2- 6]. Mazkur she'riy parchada tojikcha tibbiy atamalardan **mosharo** (o'zb. qonli shish - toj. varami xunin) birligi ham uchraydiki, tana to'qimalarining tashqi ta'sir yoki kasallik tufayli bo'rtib chiqishi; qonli shishlar ma'nosida qo'llaniladi.

Illatnoklig' atamasi illatlilik, nuqsonlilik degan ma'noni bildiradi. **Illatnoklig'** - bu illatli; dardi yoki aybi, kamchiligi bor; nuqsonli kabi ma'nolarda qo'llanadi. **Illat** so'zi arabcha so'z bo'lib, kasal, xastalik, bemorlik, jismoniy yoki ruhiy kamchilik, nuqson, ayb ma'nosida ishlatiladi. **Illat** so'zidan **illatnoklig'** so'zi yasalgan: **illat + nok + lig'**. Bu atamaning o'zagi **illat; -nok** tojikcha sifat yasovchi affiks; **-lig' (-lik)** o'zbekcha ot yasovchi affiks yordamida **illatnoklig'** yangi so'z (atama) yasalgan. Navoiy asarlarida illat varianti ham ko'zga tashlanadi. Masalan: Turluk-turluk **illat** badani uyida o'kilib, ajab-ajab maraz kasratidin hayotdin to'ngulub. [XIV,149- 6]. Mavlono Fig'oniy ... ani aksar avqot xushta'blik **illati** parishon tutar. [XIV,121- 6].

Qarog' atamasi ko'z qorachig'i ma'nosida ishlatilgan. Qaramoq fe'li qarog'; so'ramoq fe'li so'rog' - so'roq; o'rmoq fe'li o'rog' - o'roq; taramoq fe'li tarog' - taroq kabilar singari). Masalan: G'am tirnog'idin qilib **qarog'imni** xarosh, Yashurg'ay edim ani ko'zum uyida kosh. [I b 754- 6].

Qaburg'a//qavurg'a – lug'aviy birligi turkcha so'z: yon, bag'ir suyaklari ma'nosini bildiradi. Masalan: Va **qaburg'ani** va ilikni va o'rta ilik va bo'g'uzlag'uni turkcha ayturlar. [XIV 116-6].

Quloq atamasining leksik ma'nosi: odam, umurtqali hayvonlarning eshitish hamda muvozanat a'zosi, uning tashqi qismi. [371-3]. Masalan: Dur kibi yetgach **qulog'iga** bu so'z, Nuri hidoyat bila ochti chu **ko'z**. [H.A. 47-6].

Qo'l atamasining ma'nosi: odamning barmoq uchlaridan yelkasigacha bo'lgan qismi, a'zosi. Masalan: Junun ta'vizig'a ko'rganda moyil, **Qo'l** etsam erdi bo'ynungg'a hamoyil. [F.va Sh., 174].

Obila – tojikcha, bosh shakli **obila**; qavariq, ya'ni uzoq ishlash, ishqalanish va boshqa sabablarga ko'ra terida ko'pchib chiqqan shish, pufak; bo'rsildoq. Masalan: Go'yoki kuyar og'zi ul oy hirqatidinkim, Anjumdin o'lur **obilalar** gardida paydo. [XIV,I b-23].

Qo'tur–ma'nosi badanda pufakchalar hosil qilib, qattiq qichishtiradigan yuqumli teri kasalligi nomi: adabiy til varianti **qo'tir**. Masalan: Ichimda hijr o'qi solg'ang'a yora, **Qo'tur**din anga zaxmi oshkora. [F.va Sh., 178].

No'shdori–tojikcha (no'shdoru), **no'sh+dori** (doru) so'zlarining birikishi orqali yasalgan, zaharga qarshi dori ma'nosida qo'llanilgan [948-2]. Masalan: Gulikim sepmish erdi **no'shdoru**, G'alat sharh ayladim bexush doru. [F.va Sh., 150].

Alisher Navoiyning "Xamsa" asarida qo'llanilgan tibbiy atamalar sharhi bo'yicha shunday tasnif keltirishimiz mumkin:

- 1) tarixiy ildizlarga ega bo'lgan sof turkiy-o'zbekcha tibbiy atamalar;
- 2) arabcha, forsiy-tojikcha atamalarning turkiy-o'zbekcha so'z yasovchi shakllar yordamida yasalgan tibbiy atamalar;
- 3) turkiy-o'zbekcha va forsiy-tojikcha mushtarak tibbiy atamalar;
- 4) turkiy-o'zbek va forsiy-tojik tillariga mushtarak bo'lgan sof arabcha tibbiy atamalar.

Keltirilgan xulosa tarzidagi tasnifni yana ancha kengaytirish mumkin. Bu yerda faqat mavzu dorasidan chiqmagan holda ba'zi misollar keltira oldik, maqola kengaytirilib yangidan-yangi xususiyatlari o'rganilsa, nur ustiga alo nur bo'lardi.

Xulosa, Alisher Navoiyning "Xamsa" asari adabiy va ilmiy meros sifatida hali ham to'liq tadqiq etilmagan. Uning yangidan-yangi injulari, mohiyatini belgilovchi lisoniy xususiyatlari tunganmasdir deya olamiz. Alisher Navoiy ijodiyotida tibbiyotga oid atamalarning o'rganilishiga bag'ishlangan bu kichik maqola, bo'lajak ilmiy asarlar uchun debocha vazifasini bajaradi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. -Toshkent, 1979.-216 b.
 2. Farhangi zaboni tojikiy. II jil., zeri tah. S. Nazarzoda va g'. -Dushanbe, 2008.
 3. O'zbek tilining izohli lug'ati. V jildlik, A. Madvaliev tahriri ostida. Toshkent, 2006-2008.
 4. O'zbekiston adabiyoti va san'ati. Gazeta, 1981 yil, 18-sentyabr.
 5. Qosimov A. Tibbiy terminlar izohli lug'ati. IV jildlik. -Toshkent, 2003-2008.
 6. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati, IV jildlik, I-IV jildlar. -Toshkent, 1983-1985.
- L. va M.- Layli va Majnun F. va Sh.- Farhod va Shirin
S. I. - Saddi Iskandariy H. A. - Hayratul-abror.